

Segona cruïlla

Pa amb **tomàquet**
Estiu de l'any 2025

IN LOVE
Copons

Quan fas una passejada pel poble de Copons i t'endinses en la zona dels horts, es fa evident un paisatge singular. El petit recorregut de la vimetera fins a la bassa de dalt ho té tot: un arbre que proporciona cistells per posar-hi les verdures i les figues de la figuera-túnel, que et condueixen fins a la porta del cel. Pujant per les costerudes escales de dins, s'albira el ramat de cabres que fan el millor mató que he tastat mai. Aquest és l'imperi que el Jaume Gudayol ens ha cuidat al llarg dels anys. En aquest trajecte, observem l'hort de la Montse i el Toni, que ha estat espai de treball de camp del projecte *The Ignorant Gardener* del fotògraf Yurian Quintanas, així com escenari de múltiples dinars-converses artístiques. Des de la bassa de dalt, el paisatge es col·lectivitza i les diferències es difuminen. Comencem aquí un primer recorregut amb el guiatge de la jove cuinera Txell Espelt Prieto, pel més essencial: el deliciós pa del forn de Copons, el pa del David, i el **tomàquet** dels nostres horts, que el col·lectiu Eixarcolant ha estudiat i documentat.

Sopa freda de **cor de bou** amb crosta de pa i essència de romaní

Ingredients:

- **Tomàquets** cor de bou ben madurs
- 1 gra d'all
- Vinagre (preferiblement de vi blanc o de Xerès)
- Oli d'oliva verge extra
- Sal i pebre negre
- Una branca de romaní fresc
- Pa de pagès del forn de Copons

Triem els **tomàquets** més madurs, d'un vermell intens, i els marquem lleugerament a la base amb una creu. Els escaldem breument en aigua bullent i els submergim tot seguit en aigua amb gel. Quan ja són pelats, els obrim i retirem les llavors, deixant només la polpa. La

tritorem a consciència amb un gra d'all, un bon raig d'oli d'oliva verge extra, unes gotes de vinagre i un pessic de sal. Quan el conjunt esdevé una crema suau, la filtrem amb un colador xinès, perquè la seva textura sigui sedosa. Afegim pebre al gust i deixem refredar la sopa a la nevera, sense presses.

A part, tallem el pa de pagès a petits daus i el daurem lentament en una paella amb oli, una mica de sal i herbes seques –farigola, orenga o allò que ens regali el rebost. Els trossets queden cruixents i fragants; els reservem. Amb el pa sec, preparem una "sorra": el triturem fins a aconseguir una textura rústica, com molles gruixudes. L'estenem en una safata, l'amanim amb un raig d'oli i un toc de sal, i el torrem al forn a 160 °C fins que agafi un to daurat.

Per acabar, infusionem una branca de romaní fresc en oli d'oliva a foc molt suau. Sense arribar al bull, deixem que el romaní perfumi l'oli durant quinze minuts. Colem i reservem. En el moment de servir, aboquem la sopa ben freda en un bol. Al cor hi deixem caure uns daus de pa cruixent. Per sobre, deixem ploure la sorra de pa. I finalment, afegim unes gotes de l'oli de romaní, que hi aportaran aroma i caràcter. Si volem, una petita fulla de romaní fresc corona el conjunt.

A la primavera, de forma espontània, floreixen les roselles als horts de Copons, sense buscar protagonisme, com un gest humil de la natura que es deixa veure entre els cultius. Omplen els marges de color viu i ens recorden que, sovint, allò més valuós apareix sense ser plantat.

Tàrtar de **tomàquet de Copons** i mató sobre pa de sobrassada

- **Tomàquets** de Copons ben madurs
- **Tomàquets** cirerol (xerris), dolços i intensos
- 1 culleradeta de mostassa suau
- Oli d'oliva verge extra
- Unes gotes de Tabasco (al gust)
- Un bon grapat de cibulet fresc
- Mató artesà
- Pa mallorquí de sobrassada del forn de Copons
- Sal i pebre negre acabat de moldre

Escaldem els **tomàquets** grans fent-hi una petita creu a la base i submergint-los uns segons en aigua bullent. Després, els passem ràpidament a un bol amb aigua i gel, perquè la pell es desprengui com si s'hi rendís. Els pelem, els tallem a quarts i els buidem de llavors. Ara ja són llestos per passar al forn.

Els col·loquem en una safata amb un fil d'oli d'oliva i els enforenem a 180 °C durant una hora i deu minuts, girant-los amb cura al cap de 45 minuts. El temps els transformarà: perdran l'excés d'aigua i concentraran el seu sabor fins a esdevenir una melmelada.

Mentre els **tomàquets** es rosteixen, preparem un oli aromàtic: triturem el cibulet amb oli d'oliva, una culleradeta de mostassa, unes gotes de Tabasco, i sal al gust. Ens quedarà un oli verd i viu, amb caràcter i frescor. El reservem.

Quan els **tomàquets** estiguin cuits i temperats, els piquem a ganivet fins a obtenir una textura de tàrtar —no massa fina, no massa gruixuda. Hi afegim l'oli de cibulet i barregem suaument, deixant que els sabors es fonguin.

Tallem llesques del pa de sobrassada del forn de Copons, un pa fosc, ric, amb aromes d'espècies i de llenya. El torrem fins que sigui daurat i cruixent.

I ara ve el moment de muntar: sobre cada torrada, disposem una capa generosa del tàrtar de **tomàquet**. A sobre, hi afegim el mató esmicolat –blanc, cremós, amb un punt dolç que equilibra el plat. Salpebrem al gust i, si volem, hi afegim unes gotes més d'oli de cibulet per acabar.

Crema dolça amb pa de cúrcuma i **tomàquets secs melosos**

- Pa de cúrcuma, pebre i mel
- 1 cullerada de mantega
- 150 g de formatge crema
- 100 ml de nata per muntar
- 1 cullerada de mel
- Ratlladura de llimona
- 4-5 **tomàquets** secs en oli
- 1 cullerada de sucre morè
- 1 cullerada de vinagre balsàmic
- 2 cullerades d'aigua
- Un polsim de pebre negre

Comencem esmicolant amb les mans el pa de cúrcuma, pebre i mel. L'escalfem a la paella amb una mica de mantega fins que quedi daurat, aromàtic i lleugerament torrat, com un *crumble*. Amb aquest fons, preparem la base: el distribuïm al fons dels gots de servei i el premem suaument amb una cullera perquè agafi cos i textura.

A part, batem el formatge crema amb la nata, una cullerada de mel i una mica de ratlladura de llimona. La barreja ha de quedar lleugera i airejada, gairebé com una mousse que es fon a la boca. Quan ho tinguem a punt, omplim els gots amb aquesta crema i els deixem reposar a la nevera durant una mitja hora, perquè agafi consistència.

Mentrestant, tallem els **tomàquets** secs a bocins petits. Els posem a la paella amb sucre morè, vinagre balsàmic, una mica d'aigua i un polsim de pebre negre. A foc lent, la barreja es va transformant en una mena de mermelada brillant i perfumada, amb una textura densa i untuosa. Deixem que es refredi lleugerament abans de repartir-la, amb delicadesa, damunt de la crema.

Per acabar, unes gotes de mel i alguna herba aromàtica fresca (farigola, alfàbrega o fins i tot romaní) poden arrodonir el plat amb un toc de color i frescor.

A la primavera també floreixen les roses, més domèstiques i perfumades, arrelades a la vora dels horts o al peu de les parets de pedra, com una forma de bellesa volguda que conviu amb la saviesa del cultiu.

Roses (1996). Sabater Pi

Referències:

- Eixarcolant. *Tomàquet de Copons* (llavors i fitxa tècnica). Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (2007).
Mapa planimètric de Copons. Catalunya: minutes municipals 1:25 000 (1914-1936).
- Quintanas, Y. (2025). *The Ignorant Gardener*. FineArt.
- Universitat de Barcelona (2022). *Catifes de flors. Els dibuixos botànics de Jordi Sabater Pi*. Centenari del naixement del Dr. Jordi Sabater Pi (1922-2022).

Vistes de Copons des de l'hort de la Montse i el Toni

Aquest llibret s'ha realitzat i es afí al projecte pliegOS. Comparteix-lo amb persones sensibles i respectuoses amb els entorns naturals, patrimonials i digitals i les comunitats que les habiten.

Continguts subjectes a una llicència de Reconeixement Compartir-Igual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

Four vertical lines for writing, starting from the stem of the vegetable and extending downwards.

**inLoft
(Copons)**

El **tomàquet** de Copons és una varietat molt dolça i polimòrfica, amb tres tipus de tomaquets (buits, mitjanament buits i plens irregulars), seleccionada pel seu gust i ideal per a diversos usos, no per la forma dels fruits. (Eixarcolant)

"Jo quan guardo la llavor tallo el **tomàquet**, hi poso la llenga així, i tasto a veure si és dolç, i si és dolç apreto la llavor sobre un pot i la guardo" (Jaume Gudayol)

PROVINCIA DE BARCELONA

Término municipal de **Copons**

Escala 1 : 25 000

Planimetria

El fotògraf Yurian Quintanas va desenvolupar part del seu projecte *The Ignorant Gardener* als horts de Copons. El resultat es va exposar als horts municipals d'Igualada durant el FineArt 2025.

L'estructura urbana i hortícola de Copons s'ha conservat intacta des del segle XVIII, fet que configura un paisatge cultural singular marcat per la seva història comercial i els horts tradicionals.

Los rebajados de campo han sido ejecutados por el topógrafo D. Victoriano Gledón

